

Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620409>
УДК 929FRANTSEVICH:595.7:012(477)"1935/2024"

В.О. Корнеєв

E-mail: valery.korneyev@gmail.com

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ, 01054, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>

ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ ФРАНЦЕВИЧ **(до 90-річчя від дня народження)**

Стаття містить біографічне есе та список найважливіших публікацій Леоніда Івановича Францевича (1935–2024), видатного вченого, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії України, фундатора відділу фізіології поведінки комах Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Бібліографія включає в себе список 199 найважливіших публікацій, які вийшли з 1959 по 2019 рр. Більшість наукових робіт присвячено питанням етології, біоніки, функціональної морфології комах та радіології. Стаття проілюстрована фотографіями з архівів колег.

Ключові слова: Леонід Францевич, етологія, біоніка, функціональна морфологія, комах, радіологія.

Можна без перебільшення сказати, що Леонід Іванович Францевич (1935–2024) являв собою найяскравішого і найобдарованішого вченого за весь час існування ентомології в Україні в цілому, він був експертом світового масштабу у широчезному колі питань, пов'язаних з етологією, біонікою, функціональною морфологією комах та радіологією.

Леонід Францевич народився 3 жовтня 1935 р. у Харкові, в академічній родині Івана Микитовича Францевича (1905–1985)

Цитування: Корнеєв В.О. Леонід Іванович Францевич (до 90-річчя від дня народження). *Український ентомологічний журнал*. 2024. Вип. 22. С. 101–121. (Препринт <https://doi.org/10.5281/zenodo.17620409>)

і Тамари Фадеївни Францевич-Заблудовської (1912–1963). Його батько, професор і академік, ім'я якого тепер носить Інститут проблем матеріалознавства НАН України, і якого називають «батьком радянської порошкової металургії», був видатним фізиком і металознавцем, Леонід буквально з дитинства всотав любов до науки і, разом із тим, надзвичайно глибокі знання в математиці і фізиці, які і створили його неповторний стиль зоологічних і ентомологічних досліджень, збудованих на міцному й потужному математичному аналізі результатів його вишуканих експериментів, обладнання для яких він вигадував і конструював власноруч.

Влітку 1941 р., родина знаходилася в евакуації, в Уфі та Москві, і повернулася в Україну у 1944 р. до Києва, де Іван Францевич у 1945 р. очолив кафедру Київського університету. Тут, у Києві, Леонід Францевич закінчив із срібною медаллю середню школу №25 і вступив на біологічний факультет Київського державного університету.

Молодість Леоніда Францевича припала на часи т.з. «хрущовської відлиги», яка знаменувалася для багатьох вірою в майбутнє, де знання було одним з найголовніших сенсів буття, попри випробування термоядерної зброї і балансування на лезі ядерної війни. Наука заступила собою релігію і магію, вона обіцяла загальне щастя і добробут на всій планеті, перемогу розуму над обскурантизмом, вона була «чародійством і чарівництвом» в осяйному стругацькому «НИИЧАВО» майбутнього. Потрібно було тільки вірити в науку...

В університетські роки Леонід Францевич зацікавлюється ентомологією. Проте за жорсткими правилами того часу, випускник мав відпрацювати «за фахом» там, «куди пошле партія і уряд», то ж у 1958–1959 рр. після закінчення університету він працює за розподілом у школі в с. Товстий Ліс під Чорнобилем, не знаючи, що через багато років йому судиться ще раз повернутись сюди...

У 1959 р. Леоніду Францевичу вдається знайти роботу в Київському університеті, а саме у щойно створеній професором Олександром Пилиповичем Кришталем при кафедрі зоології безхребетних проблемній лабораторії арахноентомології. Лабораторія знаходилася, щоправда, не в самому Києві, а в Канівському учлігоспі, в дореволюційній садибі академіка Миколи Федотовича Біляшівського, і колишнього Канівського природного заповідника, улюбленого дітища Криштала, який у повоєнні часи був його директором.

Олександр Кришталь зібрав неймовірну команду талановитої молоді, відданої науці. Це було незвичне для радянської науки середовище вільних від догм і прислужництва молодих науковців, на ентузіазмі яких було створено низку найновітніших напрямів біології на рівні світової науки — і в ентомологічній систематиці, і в етології комах, і в функціональній морфології, яка межувала з такою модною тоді біонікою — гібридом біології, фізики та техніки. Серед них був і Леонід Францевич, молодший науковий співробітник. Команда в Каневі, отримуючи «койкомісця» в одній з будівель лігоспу, ходила пішки в Канів по харчі для всіх, готувала їжу на печі чи примусі і напружено працювала, обробляючи і визначаючи забрані матеріали — комах, кліщів і павуків. Леоніду дісталось ловити

Леонід Францевич і Віктор Шарпило, Теремки, 1980-ті рр.

на світлопастки метеликів-совок, розправляти та визначати їх, випробувати на шкідниках інсектициди, грамотно ставлячи експеримент; і він смиренно і відповідально виконав поставлене керівником завдання і навіть вчасно, за 4 роки, захистив у 1963 р. кандидатську дисертацію «Різновусі лускокрилі (Lepidoptera, Heterosega) Долини Середнього Дніпра».

Утім, його інтереси лежали дуже далеко, і він разом із старшим катівським товаришем, Іваном Олексійовичем Левченком, починає працювати над проблемами поведінки бджіл, зокрема над просторовим аналізом складних рухів, достосовуючи свої знання математики і кінетики. Це була епоха біоніки — науки про відкриття, зроблені самою природою протягом довжелезного еволюційного шляху — науки, що знаходилася на самому вістрі біології, фізики, математики і техніки.

Мало хто сьогодні зрозуміє, але Леонід Францевич блискуче розробляв власні методики постановки експерименту, ба більше, — створюючи власні електричні та механічні прилади для проведення експериментів.

З 1963 р. Леонід Францевич починає працювати в Інституті зоології, а з 1969 р. — керує створеною ним лабораторією, а потім і відділом фізіології поведінки комах та розробляє питання етології комах і пов'язаних з біонікою елементів функціональної морфології та фізіології комах.

Леонід Іванович Францевич був піонером у застосуванні електронно-обчислювальної техніки. Освоївши методи програмування на первинних «комп'ютерних динозаврах», які живилися ще колодами перфокарт, він вивчив декілька ранніх ще мов програмування для цілей моделювання кінетичних та фізіологічних процесів, цікавився нейрофізіологією, консультиуючись із молодшими колегами, Олегом Кришталем і Володимиром Підоплічком. Він був безумовним лідером у використанні найсучаснішої фото- та відеотехніки, які на той час були важкодоступною розкішшю, але саме цей інструментарій давав йому можливість робити відкриття, що лежали на передньому краї світової науки.

Ілюстрація з книги «Зоровий аналіз простору у комах»

Серія оригінальних, піонерних досліджень у цій галузі завершується у 1981 р. захистом докторської дисертації за темою «Зоровий аналіз простору в комах», з якої в наступні декілька років виростає яскраво і надзвичайно складно ілюстрована монографія «Зоровий аналіз простору у комах» обсягом майже 300 сторінок, видрукованих у кольорі, з картинками, які здобули книзі славу, як казав сам Леонід Францевич, «найбільш сюрреалістично ілюстрованої монографії». Видання цієї книги вартувало авторові надлюдських зусиль, але це дослідження було удостоєне, разом із наступною монографією, «Просторова орієнтація тварин» Державної премії СРСР у галузі науки і техніки (1987). У 1990 р. Л. І. Францевича було обрано членом-кореспондентом Академії наук України.

З 1986 по 1988 рр. Леонід Францевич очолював зоологічні дослідження у Зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Він повернувся у Товстий Ліс, де вчителював колись, за чверть століття, у респіраторі і з лічильником.

Ним було оцінено обсяги виносу радіонуклідів із Зони мігруючими птахами та біоіндикацію забруднення радіоактивним стронцієм та складено карти забруднення, що дало можливість картувати радіонуклідне забруднення диких тварин та створити першу в Україні модель оптимізації допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у харчових продуктах.

У складі колективу авторів йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на довкілля, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України» та премію НАН України імені І. І. Шмальгаузена — «За дослідження впливу

Леонід Францевич в 30-кілометровій зоні відчуження, кінець 1980-х рр.

Чорнобильської катастрофи на тваринний світ». За участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Леоніда Івановича нагороджено орденом «Знак Пошани». Ця його робота, безумовно, була б варта присудження йому чину дійсного члена Академії. Але спільнота академіків вирішила інакше.

Серед відкриттів Леоніда Францевича — явище здатності тварин розпізнавати випадкові двовимірні зображення за їхньою текстурою; ідентифікабельність структурних елементів нюхового центру (гломерул дейтоцеребруму) комах за морфологічними ознаками; новий тип пропріоцепторів — аркулярний орган — у твердокрилих; явище просторової сталості зорової орієнтації за місцевими й астроорієнтирами в комах під час хомінгу на похилих поверхнях; модель орієнтації за поляризованим світлом неба на основі стандартної карти напрямків поляризаційної чутливості, вбудованої у структуру сітківки; явище просторової сталості топологічних ознак зорового ключового стимулу в комах; обґрунтування скелетної моделі кінематичної системи піших комах; розв'язання задачі зворотної кінематики для реконструкції суглобових кутів, кінематики локомоторних маневрів у піших комах: поворотів, переворотів, ходіння по тонких стрижнях, а також кінематики відкривання-закривання надкрил у твердокрилих; механізм розгортання ароліума; механіка складеного середнього тазика у двокрилих комах, крім того, він відкрив прояви гомеозису (появи структури в іншому сегменті тіла) та механізми звільнення ніг під час виходу з лялечки у двокрилих.

Кожне з цих відкриттів було виконано за оригінальною експериментальною методикою та прийомами математичного аналізу, які вимагала надзвичайної компетентності у суміжних галузях знань.

Чорнобильська група Інституту зоології: Іван Малега, Володимир Стівчатий, Віталій Гайченко, Леонід Францевич, Ігор Жежерін, Тетяна Жежеріна, Олександр Комісар, Ігор Плющ, Володимир Шуваліков. Теремки, початок 2000-х рр.

Леонід Іванович не був штатним чи позаштатним викладачем у вишах, проте був блискучим лектором і щедро ділився результатами своїх досліджень не тільки на академічних семінарах, але й читаючи курси лекцій «Алгебра і геометрія орієнтації тварин» у Ляйпцігському університеті, «Біонічні дослідження на комах» в Нанкінському університеті авіації та астронавтики, «Радіоекологічний моніторинг» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Він виконав декілька проектів у Білефельдському університеті, інститутах Біокібернетики та Біології розвитку товариства імені Макса Планка в Тюбінгені (Німеччина), на кафедрі радіохімії Королівського технологічного університету у Стокгольмі і в Нанкінському університеті авіації та астронавтики. За його участі було знято 4 науково-популярних фільми.

Життєвий та науковий шлях Леоніда Івановича Францевича закінчився 29 травня 2024 р., проте його справу продовжують колеги та учні, його родина, яка була поруч із ним в найтяжчі для нього часи.

Науковий здобуток складає біля 200 наукових праць, серед яких 2 монографії і численні статті у престижних світових журналах. На дрібниці він не розмінювався. Побудований власноруч експериментальний доказ власної гіпотези був для нього проявом науковця найвищого ґатунку, і це він цінував у колегам найбільше. В молодих науковцях він насамперед цінував кмітливість і вміння знаходити нестандартні рішення. «Визубрити книжку може кожен дурень», — часто казав він. Проте, вишукану ерудицію він теж шанував. Як і таке рідкісне етичне явище, як особиста порядність.

Він не те, щоб не вмів прощати людям слабкості та помилки: одного разу «прокалібрувавши» людину, він надалі вступав із нею в ділові сто-

сунки, завжди пам'ятаючи її ціну, використовуючи для спільної справи, але не наближаючи до себе. Його можна було переконати в чийсь непорядності, але переконати його в протилежному було вже неможливо.

Леонід Францевич залишив невелику, але цілком високоякісну поетичну спадщину — вірші, які він писав під псевдонімом «Леонід Заблудовський», узявши за «псевдо» дівоче прізвище матері. Серед його доробку — серія віршованих щоденників з Чорнобиля, які, на жаль, так і не було опубліковано. Не переносючи посередності, він надзвичайно прискіпливо ставився до свої літературних екзерсисів, які безумовно, заслуговують на широке визнання. Це твори, позначені глибоким драматизмом у простих і побутових ситуаціях в Зоні, де, як і на фронті, максимально виявляється екзистенція, «справжність» кожної людини. Вражає його володіння технікою версифікації, небанальними римами, психологічними характеристиками, а головне — володіння мовами, якою написані вірші: українською, російською, білоруською. Жодної банальності чи навпаки — декоративності.

Найбільше в науці Леонід Іванович Францевич не любив «люрекс, мішуру і блискучі лусочки», якими подеколи прикрашають себе деякі науковці. Кожну з своїх винагород він здобув чесною і важкою інтелектуальною працею. Він не носив класично «апаратного» костюма з краваткою, але всі впізнавали його за скромним сірим чорним пуловером чи светром грубої ручної в'язки. Це був стиль життя покоління, оспіваного ще Стругацькими в «Понеділку, що починається в суботу».

Вихідних у його науці не існувало. Я вірю, що і в своєму багатовимірному світі і зараз ставить головолонні наукові експерименти.

Мені випало мало можливостей спілкуватися з Леонідом Івановичем «на близькій дистанції», тож для мене він лишався старшим колегою, недосяжною вершиною. Про те, яким він був — поруч, — згадує Ганна Леонідівна Федосова, дочка Леоніда Івановича:

«Тато любив гори. Ще підлітком дідусь, який був альпіністом, привіз його на Кавказ, де вони вдвох і почали сходження. Тато досконало знав Кримську яйлу і навідував Шайтан Мердвен («Чортові сходи») неподалік від Кацівелі, де сім'я часто відпочивала у Будинку творчості вчених нашої Академії. Коли мені було дванадцять, ми з татом двадцять днів подорожували хребтами Карпат. Він був спортивною людиною — міг заплисти далеко в море, перепливав Дніпро, веслував, стріляв зі спортивного лука, — і на дачі зберігається його стріла як символ цілеспрямованості і влучності.

Він зустрів маму влітку 1961 р. в Канівському заповіднику, де вона проходила студентську практику, а він був керівником цієї практики. Відтоді вони не розлучалися — тільки на час відряджень чи експедицій. Їхню закоханість і ніжність не змогла поглинути рутини. Їм було, що протиставити: бажання залишатися разом попри випробування Долі. Останніми роками вони вдвох любили бувати на дачі — в лісі біля Київського моря. Вечорами спостерігали, як розквітає магічна енотера і слухали, як кричать маленькі сови. Він розумів мову лісу, відчував ліс і вчив людей поваги до природи. Взимку тато подовгу вдивлявся у море і слухав, як стогнуть крижані брили на березі.

Його золотим рукам підкорялося все, чим він захоплювався. Зробив копії картин А. Матісса і Н. Реріха, створив чеканний образ середньовічного лицаря (срібний воїн на чорному тлі), а також багато прозових і віршованих казок для мене і своїх онука і правнучки. У нього завжди був час і натхнення для спілкування з дітьми.

Я впевнена, що тато знав усе: не було питання, на яке б він не мав відповіді; але він навчив нас самостійно знаходити відповіді.

Тато був вірним другом — з друзями дитинства і юності він не переривав спілкування аж до самого кінця своєї Подорожі. Весь його шлях був великою романтичною пригодою — завдяки тому, що його дитячі захоплення стали справою життя. Він був взірцем самоздійснення особистості і навчив цього багатьох людей по всьому світу.

Надзвичайно добрий і щирий тато, дідусь і прадідусь, вірний і відповідальний патріарх сімейства, людяний і уважний, тато з любов'ю і повагою ставився до людей, з хоробрістю — до викликів сьогодення, з пристрасстю — до творчості і досліджень.

Він був веселою людиною, його гумор допомагав нам у скрутні часи. Водночас він був суворим реалістом, який володів суперсилою побудови складних алгоритмів і розрахунку декількох варіантів розвитку подій. Романтик, мандрівник, дослідник, тато уособлював сучасного лицаря, який стояв на сторожі любові, справедливості і свободи.

Дякую долі, що майже 60 років життя я мала велике щастя і честь знати тата і спиратися на його приклад і духовний спадок, який є справжнім скарбом для нас і наступних поколінь. Мені дуже не вистачає тата, я сумую. Коли буваю в горах, то знаю — він ненавмисне залишив мене там одну: йому настав час піти. І колись ми зустрінемося — десь посеред гір».

Найважливіші публікації¹

1955

Францевич, Л.И. 1955. Негативная микрофотография. *Природа*, 10: 108. <https://priroda.ras.ru/>

1959

Францевич, Л.И., Кордюм, В.А., Акимов, И.А. 1959. Простое приспособление для поляризационной микроскопии с помощью обыкновенного микроскопа. *Лабораторное дело*, 3: 56–57.

Францевич, Л.И.: 1959. Совка *Valeria spilogramma* в Центральной Україні. В кн.: *Проблеми ентомології на Україні. До 100-річчя Всесоюзного ентомологічного товариства*. Видавництво Академії наук Української РСР, Київ: 94.

1960

Францевич, Л.И. 1960. До методики лабораторних випробувань системних інсектицидів. В кн.: *Химический метод борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Тезисы докладов Научно-технической конференции по химическому методу борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. (7-10 декабря 1960 г.)*. Издательство Украинской академии сельскохозяйственных наук, Киев: 111.

¹ Бібліографію підготовлено за участі В. О. Константинової та Л. М. Ластикової.

1961

- Францевич, Л.І. 1961. Дія інсектицидів групи систоксу на злакову попелицю. *Вісник Київського університету, серія біологічна*, 4(1): 110–113.
- Францевич, Л.І. 1961. До аналізу даних про лов комах на світло. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, 8: 1087–1090.
- Францевич, Л.І., Ромс, Є.Г. 1961. До флори лишайників Українського Полісся. *Вісник Київського університету, серія біологічна*, 2(3): 43–46.
- Францевич, Л.І., Мазепа, І.І. 1961. Пізньоосінній масовий літ комах в 1960 р. *Вісник Київського університету, серія біологічна*, 4(2): 93–95.

1962

- Францевич, Л.І. 1962. Грибная эпизоотия златогузки (*Euproctis chrysorrhoea* L.) в Каневском заповеднике. В кн.: *Вопросы экологии. Том VIII. По материалам четвертой экологической конференции*. Издательство Киевского университета, Киев: 126–127.
- Францевич, Л.І. 1962. До фауни Heterocera Канівського заповідника. В кн.: *Матеріали до вивчення історії і природи району Канівського заповідника*. Видавництво Академії наук Української РСР, Київ: 137–140.
- Францевич, Л.І., Викторов-Набоков О.В. 1962. Нанесение малых количеств ядов калиброванным капилляром. *Лабораторное дело*, 4: 58–59.
- Францевич, Л.І., Викторов-Набоков, О.В. 1962. О возникновении адаптации к ядам в популяциях членистоногих. В кн.: *Вопросы экологии. Том VII. Вопросы экологии наземных беспозвоночных. По материалам четвертой экологической конференции*. Государственное издательство Высшая школа, Киев: 24–25.
- Францевич, Л.І., Мазепа, І.І. 1962. Особенности позднесеннего лета ночных насекомых. В кн.: *Вопросы экологии. Том VII. Вопросы экологии наземных беспозвоночных. По материалам четвертой экологической конференции*. Государственное издательство Высшая школа, Киев: 103–104
- Францевич, Л.І., Викторов-Набоков, О.В. 1962. Перекрестная устойчивость членистоногих к ядохимикатам. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*, (4): 472–478.
- Францевич, Л.І., Ключко, З.Ф. 1962. Сбор насекомых на световые ловушки. В кн.: *Вопросы экологии. Том IV. По материалам четвертой экологической конференции*. Издательство Киевского университета, Киев: 115–118.
- Францевич, Л.І. 1962. Цікаві і нові для України види лускокрилих. *Вісник Київського університету, серія біологічна*, 5(2): 141–142.
- Францевич, Л.І. 1962. Ярусний розподіл нічних метеликів у листяному лісі. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (5): 670–672.
- Францевич, Л.І. 1962. *Разноусые чешуекрылые долины Среднего Днепра*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Киев: Академия наук Украинской ССР, Институт зоологи. 1-16.

1963

- Францевич, Л.І. 1963. К фауне совок (Noctuidae) долины Среднего Днепра. В кн.: *Материалы к изучению фауны и экологии насекомых центральных районов лесостепи Украины*. Издательство Киевского университета, Киев: 75–101.
- Францевич, Л.І., Живлюк, Ю.Н. 1963. О форме зависимости «доза-реакция». В кн.: *Применение математических методов в биологии*. Издательство Ленинградского университета, Ленинград: 202–205.

1964

- Францевич, Л.І., Лоскот, В.М. 1964. Вплив температури на токсичність інсектицидів для личинок комарів. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (3): 401–404.

Францевич, Л.И. 1964. Зависимость между дозой инсектицида и временем ее полетального действия. *Фармакология и токсикология*, (5): 615–619.

1965

Францевич, Л.И., Левченко, И.А., Шалимов, И.И. 1965. Изменение мобилизационной деятельности пчелы при устранении факторов, ориентирующих направленные виляющего пробега. В кн.: *XX Международный Конгресс по пчеловодству*. Колос, Москва: 334–339.

Францевич, Л.И., Донец, З.С., Дашкина, Н.Г. та Лоскот, В.М., Царичкова, Д.Б. 1965. Личиночное питание и некоторые физиологические показатели кровососущих комаров. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. (5): 518–521.

1966

Францевич, Л.И. 1966. До вивчення фізіологічних механізмів дії ДДТ. *Фізіологічний журнал*, (4): 3.

Францевич, Л.И., Бодрягин, В.И., Левченко, И.А. Шалимов, И.И. 1966. Звуки, издаваемые медоносными пчелами во время сигнальных движений. *Доклады Академии наук СССР*, 166(3): 753–756.

Францевич, Л.И., Левченко, І.О., Шалімов, І.І., Пелехата, В.І. 1966. Положення бджіл світи під час сигнальних рухів бджоли-розвідниці. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, (8): 1089–1091.

Францевич, Л.И., Шалимов, И.И., Солощенко, Н.П., Недочетова, Ю.С. 1966. Характеристика зрительных восприятий пчел. В кн.: *Сборник НИР по пчеловодству*. Россельхоз, Москва: 56–64.

1967

Францевич, Л.И., Лоскот, В.М. 1967. Кинетика действия инсектицидов, подвергающихся детоксикации. *Фармакология и токсикология*. 30 (1): 105–109.

Францевич, Л.И., Горьян, И.С., Меерсон, Я.А., Тонконогий, И.М., Цуккерман, И.И. 1967. Статистические характеристики изображений как признаки образов. В кн.: *Вопросы бионики*. Наука, Москва: 118–124.

Францевич, Л.И., Недочетова, Ю.С., Солощенко, Н.П., Шалимов, И.И. 1967. К различению насекомыми расчлененности контуров фигур. В кн.: *Вопросы бионики*. Наука, Москва: 124–129.

Францевич, Л.И., Бодрягин, В.И., Левченко, И.А., Шалимов, И.И. 1967. Способы передачи информации о пространственном расположении источника корма у медоносных пчел. В кн.: *Вопросы бионики*. Наука, Москва: 497–500

Францевич, Л.И., Лоскот, В.М. 1967. Чувствительность личинок настоящих комаров некоторых районов УССР к ядохимикатам. *Вестник зоологии*, (1): 47–52. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/186088>

1968

Францевич, Л.И. 1968. Электрические реакции нейронов зрительного отдела мозга медоносной пчелы *Apis mellifera*. В кн.: *Физиология и биохимия беспозвоночных*. Наука, Ленинград: 105–111.

Францевич, Л.И., Домашевская, Е.И., Олифир, В.Н. 1968. Различение статистических свойств изображений медоносными пчелами. *Вестник зоологии*, (6): 19–25. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/187032>

Францевич, Л.И., Левченко, И.А., Шалимов, И.И. 1968. Свита пчелы-разведчицы и задача ориентации пчел. В кн.: *Механизмы передвижения и ориентации животных*. Наукова думка, Киев: 149–158.

1969

Францевич, Л.И. 1969. Применение обратимости отравления в токсикологическом эксперименте на личинках комаров. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. 2: 212–214.

1970

- Францевич, Л.И. 1970. К характеристике нейронов, чувствительных к видимому движению, у пластинчатоусых жуков. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*, 6(4): 446–452.
- Францевич, Л.И. 1970. Оптичний стимулятор із застосуванням електронно-променевої трубки. *Фізіологічний журнал*, 4: 558–559.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1970. Ориентация пчел при стробоскопическом предъявлении фигур. *Доклады Академии наук СССР*, 194(3): 734–736.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А., Супрунович, А.В., Юшина, Л.А. 1970. Особенности оптомоторной реакции жуков-навозников - *Geotrupes* (Coleoptera, Scarabaeidae). *Вестник зоологии*, (6): 3–7. <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/handle/123456789/186359>
- Frantsevich, L.I.: 1970. Properties of directionally sensitive neurons in scarabaeid beetles. *Neuroscience Translations*, 4: 99–104. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01125670>

1971

- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1971. Динамические свойства нейронов, чувствительных к видимому движению, у пластинчатоусых жуков. *Нейрофизиология*. 3(1): 325–330.
- Францевич, Л.И. 1971 Зрение беспозвоночных. В кн.: *Руководство по физиологии. Физиология сенсорных систем. Часть первая. Физиология зрения*. Наука, Ленинград: 313–318.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А., Супрунович, А.В., Юшина, Л.А. 1971. Роль оптомоторной реакции жуков-навозников в естественных условиях. *Вестник зоологии*, 5(2): 71–75. <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/handle/123456789/186453>
- Францевич, Л.И. 1971. Функциональная морфология зрительного анализатора насекомых. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*. 7(2): 205–213.
- Frantsevich, L.I. 1971. Optomotor reaction in scarabaeid beetles. In: *Visual Information Processing and Control of Motor Activity*, Sofia: 7.
- Frantsevich, L.I., Mokrushov, P.A. 1971. Dynamic properties of neurons sensitive to visible movement in scarabaeid beetles (Coleoptera Scarabaeidae). *Neurophysiology*, 3: 245–249. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01065500>

1973

- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1973. Динамика поворота при фототаксисе у мухи-пчеловидки. *Журнал общей биологии*. 34(5): 654–660.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1973. Нейроны, чувствительные к движению контрастных объектов, у личинок стрекозы. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*. 9(2): 189–194.
- Frantsevich, L.I. 1973. Das Gefolge der Spurbiene und die Orientierung der Bienen. In: *Mechanismen der Bewegung und Orientierung der Tiere*. Berlin: Akademie Verlag: 115–119.
- Frantsevich, L.I., Zolotov, V.V. 1973. Orientation of bees by the polarized light of a limited area of the sky. *Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*: 85(1): 25–36. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00694138>
- Frantsevich, L.I., Lewtschenko, I.A., Schalimow, I.I. 1973. Das Gefolge der Spurbiene und die Orientierung der Bienen. In: *Moderne Biowissenschaften*, 6, Oldenburg: De Gruyter: 138–146.
- Frantsevich, L.I., Mokrushov, P.A. 1973. The perception of visual movement in scarabaeid beetles. *Proceedings of the XIII International Congress of Entomology, Moscow, 2–9 August: 1968*. Moscow: 14.

1974

- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1974. Влияние интенсивности освещения на поворот к источнику света у мухи-пчеловидки. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*. 10(5): 529–531.

Францевич, Л.И., Золотов В.В. 1974. Исследование переходных процессов поворота насекомых к источнику света. В кн.: *Материалы седьмого съезда Всесоюзного энтомологического общества : Общая энтомология. Физиология. биохимия и биофизика. Медицинская и ветеринарная энтомология, часть 1.* Ленинград: Всесоюзное Энтомологическое общество Академии наук СССР, Зоологический институт АН СССР: 195–196.

Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1974. Ответы нейронов — высокочастотных детекторов движения у личинок стрекозы на движение одиночных объектов. *Нейрофизиология.* 6(1): 68–74.

Францевич, Л.И., Мокрушов П.А. 1974. Ответы нейронов — высокочастотных детекторов движения у личинок стрекозы на движение сложных узоров. *Нейрофизиология.* 6(1): 75–80.

1975

Францевич, Л.И., Золотов В.В. Мокрушов П.А. 1975. Астроориентация у кравчиков *Lethrus apterus* Laxm Coleoptera (Scarabaeidae). *Журнал общей биологии.* 36(1): 61–65.

Францевич, Л.И. 1975. Центральные процессы зрительного анализа у насекомых. В кн.: *Доклады на двадцать седьмом ежегодном чтении памяти Н.А.Холодковского. 4–5 апреля 1974 г.* Наука, Ленинград: 18–34.

Францевич, Л.И., Золотов, В.В., Мокрушов, П.А. 1975. Что видит жук, который идет задом наперед? *Природа.* 2(714): 93–96. <https://priroda.ras.ru/>

Frantsevich, L.I., Zolotov, V., Falk, E. 1975. Kinematik der phototaktischen Drehung bei der Honigbiene *Apis mellifera*. *Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology.* 97(4): 339 – 353. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00631970#citeas>

1976

Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1976. Зрительные нейроны, чувствительные к размеру объектов и направлению движения у стрекоз. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии.* 12(4): 341–346.

Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1976. Зрительные стимулы в поведении стрекоз. III. Выбор места для посадки у стрелки-наяды (*Erythromma najas*). *Вестник зоологии,* 10(4): 20–24. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190855>

Францевич, Л.И. 1976. Оптическая ориентация насекомых и управление поворотом. *Успехи современной биологии.* 82(5): 283–293.

Францевич, Л.И., Золотов, В.В. Пичка, В.Е. Грибакин, Ф.Г. и др. 1976. В кн.: Поляротаксис у жуков-кравчиков: этология, функциональная морфология рецепторов, физиология зрительного анализатора. *Тезисы докладов IV Симпозиума по физиологии сенсорных систем.* Наука, Ленинград: 208–213.

Францевич, Л.И., Золотов, В.В., Грибакин, Ф.Г., Поляновский и др. 1976. Поляротаксис у кравчиков в различных областях спектра. *Доклады Академии наук СССР,* 226(3): 733–736.

Францевич, Л.И., Пичка, В.Е. 1976. Размеры бинокулярной зоны поля зрения у насекомых. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии.* 12(5): 461–465.

Францевич, Л.И., Золотов В.В., Мокрушов П.А. 1976. Что видит жук, который идет задом наперед? В кн.: *Эврика.* 244–247.

1977

Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1977. Интернейроны, чувствительные к поляризованному свету у насекомых. *Нейрофизиология.* 9(4): 397–401.

Францевич, Л.И., Грибакин, Ф.Г., Поляновский, А.Д. 1977. Ультраструктурная организация сложного глаза кравчиков в связи с их цветовым зрением и поляротаксисом. В кн.: *Механизмы сенсорной рецепции.* Наука, Ленинград: 43–47.

Frantsevich, L.I., Mokrushov, P.A. 1977. Jittery Movement Fibers (JMF) in dragonfly nymphs: Stimulus-surround interaction. *Journal of Comparative Physiology A: Neuro-*

- ethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*: 120(2): 203–214. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00619315#citeas>
- Frantsevich, L., Govardovski, V., Gribakin, F., Nikolajev, V. Pichka, A. Polanovsky, V. Shevchenko & V. Zolotov. 1977. Astroorientation in *Lethrus* (Coleoptera, Scarabaeidae). *Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*, 121(3): 253–271. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00609615#citeas>
- Frantsevich, L.I. 1977. Vector operations in the visual orientation of insects. In: *IFAC Symposium on Control Mechanisms in Bio and Ecosystems. Leipzig. 5, GDR: 11-16 September: 73–74.* <https://www.sciencedirect.com/journal/ifac-proceedings-volumes/vol/10/issue/15/part/P1>

1978

- Францевич, Л.И., Дверняков, В.С. Горностаев, Г.Ф., Мешковский, В.Н. 1978. Авторское свидетельство N 114052 по заявке N 2219715.
- Францевич, Л.И., Долятовский, В.А. 1978. Рецепция. Глава 1. В кн.: *Бионика. Биологические аспекты*. Вища школа, Киев: 9–45.
- Францевич, Л.И., Власов, А.П., Кистяковский, А.Б. 1978. Ориентация и навигация. Глава 11. В кн.: *Бионика. Биологические аспекты*. Вища школа, Киев: 251–266.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А., Дуб, В.А. 1978. Реакция дирекционно-чувствительных оптических интер-нейронов насекомых на движение двумерных узоров. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*, 14(3): 251–258.

1979

- Францевич, Л.И., Дверняков, В.С., Горностаев, Г.Ф., Пасичный, В.В. 1979. Датчик измерения обгара теплозащитных материалов. № 690946 от 14.06.1979.
- Францевич, Л.И. 1979 Зрение беспозвоночных. В кн.: *Руководство по физиологии. Эволюционная физиология. Часть первая*. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение. 473–498.
- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1979. Критическая оценка метода поиска поляризационно-чувствительных нейронов у насекомых. *Нейрофизиология*. 11(4) 386–387.
- Францевич, Л.И. 1979. *Обработка результатов биологических экспериментов на микро-ЭВМ «Электроника БЗ-21» (Программы и программирование)*. Киев: Наукова думка. 1–92.
- Францевич, Л.И. 1979. Теоретическая модель поляротаксиса. *Вестник зоологии*, 13(5), 3–10. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/191562>
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А., Дуб, В.А. 1979. Регистрация активности дирекционно-чувствительных оптических нейронов у идущих жуков. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*. 15(2): 209–211.

1980

- Францевич, Л.И. 1980. *Зрительный анализ пространства у насекомых*. Киев: Наукова думка. 1–285.
- Францевич, Л.И. 1980. Центральные механизмы анализа поляризации света у членистоногих. *Журнал общей биологии*. 41(6): 805–814.
- Францевич, Л.И., Михалевич, О.А. 1980. Оценка значений дисперсии разнообразия по формуле Шеннона-Уивера. В кн.: *Количественные методы в экологии животных*. Ленинград: Издательство Зоологического института Академии наук СССР: 140–143.
- Францевич, Л.И. 1980. *Зрительный анализ пространства у насекомых*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. Киев: Институт зоологии. 1–43.
- Frantsevich, L.I. & Mokrushov, P.A. 1980. Turning and righting in *Geotrupes* (Coleoptera, Scarabaeidae). *Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology*. 136(3): 279–289. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00657348>

1981

- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1981. Центральные механизмы сенсорного анализа у насекомых. В кн.: *Поведение насекомых как основа для разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Тезисы Всесоюзной конференции (Минск, 2–4 июня 1981 г.)*. Минск: 237–241.
- Францевич, Л.И., Коробова, В.М. 1981. Идентификация гломерул дейтоцеребрума пчелы *Apis mellifera*. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*, 17(5): 480–485.
- Frantsevich, L.I. 1981. The jump of the black beetle (Coleoptera, Histeridae), *Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Anatomie und Ontogenie der Tiere*, 106: 333–348.

1982

- Францевич, Л.И. 1982. Взаимодействие ключевых стимулов, вызывающих у стрекоз атаку и бегство. *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*, 18(2): 150–154.
- Францевич, Л.И. 1982. Особенности ориентации мухи-пчеловидки *Eristalis tenax* в луче лазера. *Научные доклады высшей школы. Биологические науки*, 4: 26–29.
- Францевич, Л.И. 1982. Кинематика переворота у жесткокрылых. I. Координация движений. *Вестник зоологии*, (1): 10–14. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/192600>
- Францевич, Л.И. 1982. Кинематика переворота у жесткокрылых. II. Приемы переворота. *Вестник зоологии*, (3): 7–12. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/192778>
- Францевич, Л.И. 1982. Модель сложного глаза для ориентации по поляризованному свету. В кн.: *Сенсорные системы. Зрение*. Наука, Ленинград: 170–183.
- Францевич, Л.И. 1982. Рецензия на книгу: «Жантiev Р.Д. Биоакустика насекомых. Москва: Издательство Московского университета: 1981. — 256 с.». *Энтомологическое обозрение*: 61(4): 857–859.

1983

- Францевич, Л.И., Шумакова, И.Д. 1983. Кинематика переворота у жесткокрылых. III. Кинематика диагонального кувырка. *Вестник зоологии*, (2), 8–12. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/191800>

1984

- Францевич, Л.И., Шумакова, И.Д., Мокрушов, П.А. 1984. Стереокинограмметрический анализ движений насекомых. *Журнал общей биологии*, 45(1): 89–97.
- Францевич, Л.И. 1984. Зрительный выбор прохода в заграждении у жука-скакуна *Cicindela hybrida*. *Вестник зоологии*, (1): 65–67. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/192078>
- Францевич, Л.И. 1984. За компасом запаху. *Наука і суспільство*, 5: 42–44.
- Frantsevich, L.I., Mokrushov, P.A. 1984 Visual stimuli releasing an attack of a territorial male in *Sympetrum* (Libellulidae). *Odonatologica*: 13(3): 335–350. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/591664>

1985

- Францевич, Л.И., Шумакова, И.Д. 1985. Арцеллярный хордотональный орган у жесткокрылых. *Доклады Академии наук СССР*, 282(2): 469–473.

1986

- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1986. Ориентация насекомых на склонах: взаимодействие оптических стимулов и силы тяжести. *Вестник зоологии*, (20)1: 42–47. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1986/1/VZ%201986-1-09-Frantsevich.pdf>
- Францевич, Л.И. 1986. *Пространственная ориентация животных*. Наукова думка, Киев: 1–200.
- Францевич, Л.И., Золотов, В.В. 1986. Ориентация муравья-бегунка *Cataglyphis aeneus* (Нум.: Formicidae) на вертикальных стенах. *Вестник зоологии*, 20(2): 42–45. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1986/2/VZ%201986-2-08-Frantsevich.pdf>

1987

- Францевич, Л.И., Шумакова, И.Д. 1987. Биомеханика арцеллярного аппарата в арцеллярном органе жесткокрылых (Insecta, Coleoptera). *Сенсорные системы*, 1(1): 39–46.
- Францевич, Л.И., Левченко, И.А. Баранчук, В.В. 1987. Поисквые движения медоносных пчел. 1. Ненаправленный случайный поиск. *Вестник зоологии*, 21(3): 45–50. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/193321>
- Францевич, Л.И., Шумакова, И.Д. 1987. Эволюция структуры и функции арцеллярного аппарата у жесткокрылых (Coleoptera). *Энтомологическое обозрение*, 66(4): 735–745.

1988

- Францевич, Л.И., Мережко, А.И., Гриб, И.В., Ющенко, А.К. 1988. О необходимости введения новой категории заповедности на территории УССР. *Гидробиологический журнал*, 24(6), 3–8.
- Францевич, Л.И. 1988. Живая стрелка. В кн.: *Наука и человечество*. Москва: Всесоюзное общество «Знание»: 166–171.

1989

- Францевич, Л.И., Неведомский, Ю.Л., Левченко, И.А., Баранчук, В.В. 1989. Поисквые движения медоносной пчелы. 2. Поиск ароматизированного корма в неподвижном воздухе. *Вестник зоологии*, 23(1): 37–41. <http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/1989/1/VZ%201989-1-08-Nevedomsky.pdf>
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А. 1989. Этологические исследования стрекоз рода *Lestes*. В кн.: *Фауна и экология стрекоз*. Наука. Сибирское отделение, Новосибирск: 108–118.
- Францевич, Л.И., Комиссар, А.Д., Ермаков, А.А., Крыжановский, В.И. Сабитшевский, Б.В., Гайченко, В.А., Архипчук, В.А., Панов, Г.М., Микитюк, А.Ю., Колесник, А.Д., Долин, В.Г., Стовбчатый, В.Н., Филимонов, И.С. 1989. Оценка выноса радионуклидов животными-мигрантами. В кн.: *Доклады I Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыль – 88. Чернобыль. Том 3, часть 2*: 110–123.
- Францевич, Л.И., Комиссар, А.Д., Левченко, И.А. 1989. Пути радиоактивного загрязнения меда и других продуктов пчеловодства. В кн.: *Радиационные аспекты Чернобыльской аварии. Часть 2. Киев*: 104–112.

1990

- Frantsevich, L.I., Mokrushov, P. 1990. Behavioural choice of conspecific mates in closely related dragonfly species. In: Gribakin, F.G., Wiese, K., Popov, A.V. (eds). *Sensory Systems and Communication in Arthropods. Advances in Life Sciences*. Basel: Birkhäuser: 142–148. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-0348-6410-7_25#citeas

1991

- Францевич, Л.И., Комиссар, А.Д. Левченко, И.А. 1991. Чи солодкий чорнобильський мед? *Ойкумена. Український екологічний вісник*, 1(2): 66–72.
- Францевич, Л.И., Виленский, Е.Р., Бубряк, И.И. 1991. XXI Ежегодная конференция Европейского Сообщества по ядерным методам в сельском хозяйстве. *Вестник сельскохозяйственной науки*, 5: 36–39.
- Францевич, Л.И., Гайченко, В.И., Крыжановский, В.И. 1991. *Животные в радиоактивной зоне*. Наукова думка, Киев: 1–127. <https://h.twirpx.link/file/4020767/>

1992

- Францевич, Л.И., Сабиневский, В.Б., Комиссар, А.Д., Ермаков, А.А., Крыжановский, В.И., Микитюк, Ю.А., Архипчук, В.А., Панов, Г.М., Колесник, А.Д., Филимонов, И.С. 1992. Перенос радионуклидов перелетными птицами. *Радиобиология*, 32(3): 357–363.
- Францевич, Л.И., Балашов, Л.С., Гайченко, В. А, Крижанівський, В.И. 1992. Вторинні екологічні зміни на евакуйованих територіях. *Ойкумена. Український екологічний вісник*, 2: 31–43.

1993

- Францевич, Л.И., Захарчук, Т.Н., Корнюшин, А.В., Ермаков, А.А. 1993. Загрязнение рек бассейна Днепра стронцием-90 по данным измерений на биоиндикаторах - раковинах моллюсков. *Гидробиологический журнал*, 29(2): 38–46.
- Францевич, Л.И. Архипчук, В.А., Крыжановский, В.И., Колесник, А.Д., Комиссар, А.Д., Легейда, И.С., Микитюк, А.Ю., Панов, Г.М., О возможности производства пушнины на загрязненных территориях. В кн.: Израэль, Ю.А. (ред.) *Радиационные аспекты Чернобыльской аварии. Труды первой Всесоюзной конференции (Обнинск, июнь 1988 г.). В двух томах. Том 2.* Гидрометеиздат, Санкт-Петербург.
- Францевич, Л.И. Гайченко, В.А., Крыжановский, В.И., Сабиневский, Б.В., Стовбчатый, В.Н., Изменение численности и распределения животных в 30-километровой зоне. В кн.: Израэль, Ю.А. (ред.) *Радиационные аспекты Чернобыльской аварии. Труды первой Всесоюзной конференции (Обнинск, июнь 1988 г.). В двух томах. Том 2.* Гидрометеиздат, Санкт-Петербург: 119–127.
- Францевич, Л.И., Андрусисин, В.В., Буравльов, Є. П., Гайченко, В. А. і ін. 1993. Заповідання радіоактивно забруднених територій. Ойкумена. *Український екологічний вісник*, 3: 66–68.
- Францевич, Л.И. 1993. Принципы ландшафтно-геохимического и радиоэкологического картографирования территории, загрязненной техногенными радионуклидами. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, 1: 177–181.
- Frantsevich, L.I. 1993. Adaptation of the visual system for processing of communicative signals. *In: Sensory systems of Arthropods.* Basel: Birkhauser: 233–241.
- Frantsevich, L.I., Shumakova, I., Gorb, S., Mokrushov, P. 1993. Kinematics of walking on the slopes. *In: Sensory systems of Arthropods.* Basel: Birkhauser: 594–599.
- Frantsevich, L.I., Shumakova, I. 1993. The luxury of evolution: elaborated structure without evident function. *In: Sensory systems of Arthropods.* Basel: Birkhauser: 670–674.

1994

- Frantsevich, L.I., Gaitschenko, W., Kryshanowskij, W. Tiere im radioaktiven Strahlenfeld. *In: 1994. Tschernobyl und seine Folgen 02. Tiere im Strahlenfeld,* Klitzschen: Elbe-Dnjepr Verlag: 1–151.

1995

- Францевич, Л.И., Давыдчук, В.С., Жданова, Н.Н. и др. 1995. Влияние аварии на биоценоз. *Чернобыльская катастрофа.* Наукова думка, Киев: 311–330.
- Францевич, Л.И., Паньков, И.В., Ермаков, А.А., Корнюшин, А.В., Захарчук, Т.Н. 1995. Моллюски — индикаторы загрязнения среды радионуклидами. *Экология*, 1: 57–62.
- Францевич, Л.И., Захарчук, Т.Н. Корнюшин, А.В. Горб, С.Н. Золотов, В.В. 1995. Загрязнение территории и водных объектов Киевской области стронцием-90 по данным измерения радиоактивности раковин моллюсков. *Гидробиологический журнал*, 34(4): 88–96.
- Францевич, Л.И., Музыка, В. И., Балашов, Л. С. 1995. Вторичные явления в пораженных биоценозах. В кн.: *Чернобыльская катастрофа.* Наукова думка, Киев: 315–320.
- Францевич, Л.И., Дидух, Я.П., Гайченко, В.А. и др. Вторичные экологические изменения, вызванные эвакуацией населения. В кн.: *Чернобыльская катастрофа.* Наукова думка, Киев: 320–325.
- Францевич, Л.И., Мокрушов, П.А., Шумакова, И.Д., Гладун, Д.В. 1995. Кинематика ходьбы насекомых по узким опорам. *Вестник зоологии*, 29(4): 41–48. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/189458>
- Frantsevich, L.I. 1995. Optimal leg design in a hexapod walker. *Journal of Theoretical Biology*, 175: 561–566. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022519385701646>

1996

- Францевич, Л.І., Кучма, М.Д., Зібцев, С.В., Митроченко, В.В. та ін. 1996. Лісові екосистеми. *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 7: 36–53.
- Францевич, Л.І., Проскура, М.І. Єфімов, Н.А., Нагорський, В.О., Кучма, М.Д. та ін. 1996. Ситуаційна карта. В кн.: *Атлас Чорнобильської зони відчуження*. Київ: Картографія, лист 12.
- Францевич, Л.І., Балашев, Л.С., Шерстюк, Н.І. 1996. Состояние объектов природно заповедного фонда в зоне отчуждения. *Проблемы Чернобыльской зоны отчуждения*. 4, 3–12.
- Frantsevich, L.I., Mokrushov, P, Shumakova, I. Gorb, S. 1996. Insect rope-walkers. Kinematics of walking on thin rods in a bug, *Graphosoma italicum* (Heteroptera, Pentatomidae). *Journal of Zoology*: 238(4): 713–724. <https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7998.1996.tb05425.x>
- Frantsevich, L.I., Frantsevich, L.A. 1996. Space constancy in form perception by the stick insect. *Naturwissenschaften*, 83(7): 323–324. <https://www.semanticscholar.org/paper/Space-constancy-in-form-perception-by-the-stick-Frantsevich/de1554cc2c7941c43d05e65a5a314386bc79502b>
- Frantsevich, L., Korniushev, A., Pankov, I., Ermakov, A. et al. 1996. Application of molluscs for radioecological monitoring of the Chernobyl outburst. *Environmental Pollution*, 94(1): 91–100. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15093522/>

1997

- Францевич, Л.І., Балашов, Л.С. 1997. Чи оголошувати зону відчуження і зону безумовного (обов'язкового) відселення заповідником? *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 10: 21–26.
- Францевич, Л.І. 1997. Оптимізація допустимих рівнів радіоактивного забруднення на віртуальному ринку забруднених продуктів. *Доповіді Академії наук Української РСР. Серія Б: Геологічні, хімічні та біологічні науки*, 12: 160–164.
- Frantsevich, L. 1997. Artificial motility of the subcoxal axis in a model insect leg with skew joint axes. *Journal of Theoretical Biology*, 184: 271–277. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022519396902611>
- Frantsevich, L., Cruse, H. 1997. The stick insect, *Obrimus asperrimus* (Phasmida, Bacillidae) walking on different substrates. *Journal of Insect Physiology*, 43(5): 447–455. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191096001199>
- Frantsevich, L., Davitchuk, V.S., Zhdanova, N.M. et al. 1997. Influence of the catastrophe on biocenosis. In: *Chornobyl Catastrophe*. Kyiv: Export Ukr.: 328–346.

1998

- Францевич, Л.І., Захарчук, Т.М., Климашевський, О.А., Петров, М.Ф., Рожко, Р.М. 1998. Про що можуть розповісти черепашки моллюсків? *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 12: 44–48.
- Францевич, Л.І., Горб, С.Н., Шумакова, І.Д., Мокрушов, П.А. 1998. Жук на склоне: рефлекс рівноваги у *Geotrupes* (Coleoptera, Scarabaeidae). *Журнал еволюційної біохімії і фізіології*, 34(5): 583–590.
- Францевич, Л. 1998. Справочники по феромонам. *Вестник зоології*, 32(3): 102. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/189023>
- Frantsevich, L., Gorb, S. 1998. The probable purpose of the mid-coxal prong in Brachycera (Diptera). *Naturwissenschaften*: 85(1): 31–33. <https://doi.org/10.1007/s001140050447>
- Frantsevich, L., Heller, K.-G., Korsunovskaya, O., Ragge, D.R. 1998. Check-list of European Orthoptera. *Articulata*, 7, 1–61. https://www.zobodat.at/pdf/Articulata-BH_7_0001-0061.pdf
- Frantsevich, L. 1998. The coxal articulation of the insect striking leg: a comparative study. *Journal of Morphology*: 236(2): 127–138. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29852722/>

- Frantsevich, L. 1998. Kinematic of an arthropod leg with oblique joints. *Biona Report*: 13: 129–130.
- Frantsevich, L., Shumakova, I. 1998. Arcular chordotonal organ in beetles, a new type of force transducer. *Biona Report*: 13: 220–221.

1999

- Францевич, Л.І., Балашов, Л.С., Гайченко, В.А., Коломієць, С.М. 1999. «Червона книга України» в Зоні відчуження. *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 14: 35–37.
- Францевич, Л.І., Комиссар, А.Д., Левченко, И.А. 1999. Пути поступления радионуклидов в пчелиную семью и самоочищение семьи. *Матеріали XII Міжнародної конференції Аніславії*. Киев: Фітосоціоцентр: 43–47.
- Frantsevich, L., Frantsevich, L. 1999. The midcoxal prong in flies (Diptera: Brachycera). *Entomologia Generalis*: 23(4): 233–250. https://www.schweizerbart.de/papers/entomologia/detail/23/82022/The_Midcoxal_Prong_in_Flies_Diptera_Brachycera

2000

- Францевич, Л. И., Гладун, Д. В. 2000. Полетная поза и биомеханика средних ног у двукрылых (Diptera). *Энтомологическое обозрение*, 79(2): 303–315.
- Францевич, Л.І., Іщук, О.О. 2000. Радіоактивне забруднення диких тварин. *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 16: 44–48.
- Frantsevich, L. 2000. Biomechanics of the multisclerite middle coxa in flies (Diptera). *Arthropod Structure and Development*: 29: 147–161. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803900000189>

2001

- Францевич, Л.І. 2001. Чорнобильська зона відчуження у XXI сторіччі. *Національна комісія з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ)*, 1–4: 113–125.
- Францевич, Л.І., Золотов, В.В. 2001. Реакция на контрастные объекты у семиточечной коровки *Coccinella septempunctata* (Coleoptera, Coccinellidae). *Журнал эволюционной биохимии и физиологии*, 37(4): 301–305.
- Францевич, Л.І. 2001. Три стратегії Зони відчуження (від редакції). *Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення*, 18(жовтень): 3.
- Францевич, Л.І., Гайченко, В.А., Балашов, Л.С., Шестопалов, В.М., Бондаренко, Г.М., Іванов, Ю.О. 2001. Типізація наземних і водних екосистем Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення за біологічною продуктивністю. В кн.: *Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження*: 116–133.

2002

- Францевич, Л.И. 2002. Радиальное разделение и деформации коксы у скорпионц и двукрылых (Mesoptera, Diptera). *Вестник зоологии*, 36(4): 55–66. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64892>
- Frantsevich, L., Gladun, D. 2002. Evolution of the middle leg basal articulations in flies (Diptera). *Acta Zoologica* (Stockholm), 83: 125–147. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1463-6395.2002.00108.x>
- Frantsevich, L.I., Gorb, S.N. 2002. Arcus as a tensegrity structure in the arolium of wasps (Hymenoptera: Vespidae). *Zoology*, 105(3): 225–237. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944200604700616>

2003

- Frantsevich, L.I., Shumakova, I. Fursov, V., Gladun, D. 2003. Swimming in the diving wasp *Prestwichia aquatica* (Hymenoptera: Trichogrammatidae). *Entomologia Generalis*. 26(4): 225–234. https://www.schweizerbart.de/papers/entomologia/detail/26/81694/Swimming_in_the_Diving_Wasp_Prestwichia_aquatica_Hymenoptera_Trichogrammatidae

2004

- Frantsevich, L.I., Gorb, S. 2004. Structure and mechanics of the tarsal chain in the hornet, *Vespa crabro* (Hymenoptera: Vespidae): implications on the attachment mechanism. *Arthropod Structure and Development*, 33(1): 77–89.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803903001403>
- Frantsevich, L.I.: 2004. Structure of the coxa and homeosis of legs in Nematocera (Insecta: Diptera). *Acta Zoologica* (Stockholm), 85: 131–148.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.0001-7272.2004.00167.x>
- Frantsevich, L.I. 2004. Righting kinematics in beetles (Insecta: Coleoptera). *Arthropod Structure and Development*, 33: 221–235.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803904000337?via%3Dihub>

2005

- Францевич, Л.И. 2005. И.Н.Францевич — воспоминания об отце. В кн.: *Академик Иван Никитович Францевич. Т. 2*. Киев: Академперіодика: 413–442.
- Frantsevich, L., Dai, Z., Wang, W.Y., Zhang, Y. 2005. Geometry of elytra opening and closing in some beetles (Coleoptera, Polyphaga). *Journal of Experimental Biology*, 208(16): 3145–3158. <https://journals.biologists.com/jeb/article/208/16/3145/15689/Geometry-of-elytra-opening-and-closing-in-some>
- Frantsevich, L., Cruse, H. 2005. Leg coordination during turning on an extremely narrow substrate in a bug, *Mesocerus marginatus* (Heteroptera, Coreidae), *Journal of Insect Physiology*, 51(10): 1092–1104.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191005001253>

2006

- Францевич, Л.И. 2006. Стандартизация данных для составления карты радиоактивного загрязнения животных. *Вестник зоологии*, 40(2): 99–113. <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9433>
- Frantsevich, L., Gorb, S. 2006. Courtship dances in the flies of the genus *Lispe* (Diptera, Muscidae): from the fly's viewpoint. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 62(1): 26–42.
- Frantsevich, L.I. 2006. Animal radioecology in the Exclusion Zone since the Chernobyl catastrophe. *Zoological Research* (Kunming, China), 27(6): 647–655.
<https://www.zoores.ac.cn/article/id/2648>

2008

- Frantsevich, L.I., Ji, A., Dai, Z., Wang, J., Frantsevich, L.A., Gorb, S. 2008. Adhesive properties of the arolium of a lantern-fly, *Lycorma delicatula* (Auchenorrhyncha, Fulgoridae). *Journal of Insect Physiology*, 54: 818–827. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18479702/>

2009

- Frantsevich, L., Wang, W. 2009. Gimbals in the insect leg. *Arthropod Structure and Development*, 38: 16–30. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803908000650>
- Frantsevich, L., Gladun, D., Gorb, S. 2009. Alternative tasks of the insect arolium with special reference to Hymenoptera. In: Gorb, S.N. (ed.). *Functional Surfaces in Biology. Adhesion Related Phenomena*. Dordrecht: Springer, Vol. 2: 67–103.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6695-5_4

2010

- Францевич, Л.И. 2010. Планиметрия параметров формы птичьего яйца [Электронный ресурс]. <https://www.biometrika.tomsk.ru/planirus.htm> (дата звернення: 25.09.2015)
- Францевич, Л.И. 2010. Каневская лаборатория. В кн.: *Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория. К 100-летию со дня рождения*. Фитосоцицентр, Киев: 31–46.
- Frantsevich, L. 2010. Indirect closing of the elytra in a cockchafer, *Melolontha hippocastani* F. (Coleoptera: Scarabaeidae). *Journal of Experimental Biology*: 213: 1836–1843.
<https://journals.biologists.com/jeb/article/213/11/1836/9787/Indirect-closing-of-the-elytra-in-a-cockchafer>

2011

- Frantsevich, L. 2011. Mechanisms modeling the double rotation of the elytra in beetles (Coleoptera). *Journal of Bionic Engineering*, 8(4): 395–405.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1672652911600450>

2012

- Frantsevich, L. 2012. Double rotation of the opening (closing) elytra in beetles (Coleoptera). *Journal of Insect Physiology*, 58: 24–34.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191011002861>
- Frantsevich, L. 2012. Indirect closing of elytra by the prothorax in beetles (Coleoptera): general observations and exceptions. *Zoology*, 115: 12–21.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944200611000997>
- Frantsevich, L. 2012. Experimental evidence on actuation and performance of the elytron-to-body articulation in a diving beetle, *Cybister laterimarginalis* (Coleoptera, Dytiscidae). *Journal of Insect Physiology*, 58: 1650–1662.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191012002491>

2014

- Frantsevich, L., Gorb, S. 2014. The probable purpose of the mid-coxal prong in Brachycera (Diptera). *The Science of Nature*, 85 (1): 31–33.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s001140050447>
- Frantsevich, L., Gorb, S., Radchenko, V., Gladun, D., Polilov, A. 2014. Lehr's fields of campaniform sensilla in beetles (Coleoptera): functional morphology. I. General part and allometry. *Arthropod Structure and Development*. 43: 523–535.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803914000814>

2015

- Frantsevich, L., Gorb, S., Radchenko, V., Gladun, D., Polilov, A., Cherney, L., Browdy, V., Kovalev, M. 2015. Lehr's fields of campaniform sensilla in beetles (Coleoptera): functional morphology. II. Wing reduction and the sensory field. *Arthropod Structure and Development*, 44, 1–9.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803914001005>
- Frantsevich, L., Gorb, S., Radchenko, V., Gladun, D. 2015. Lehr's fields of campaniform sensilla in beetles (Coleoptera): functional morphology. III. Modification of elytral mobility or shape in flying beetles. *Arthropod Structure and Development*, 44: 113–120.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803914001054>

2016

- Францевич, Л.И., Гащак, С.П. 2016. Про статус природно-заповідних територій Чорнобильської зони відчуження. [Електронний ресурс]. Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД). Крутий стіл «Державна політика України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: час вимагає змін» (5 квітня 2016 р.)
https://www.niss.gov.ua/sites/default/files/201604/Frantsevych_TextReport_fin.pdf
- Frantsevich, L. 2016. A Houdini's trick in a fly: leg unfolding with the aid of transient hinges in an extricating *Calliphora vicina* (Diptera: Calliphoridae). *Arthropod Structure and Development*, 45: 2–13.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803916000037>

2017

- Frantsevich, L., Kozeretska, I., Dubrovsky, Y., Markina, T., Shumakova, I., Stukalyuk, S. 2017. Transient leg deformations during eclosion out of a tight confinement: a comparative study on seven species of flies, moths, ants and bees. *Arthropod Structure and Development*, 46: 483–495.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467803917300634>

2018

Frantsevich, Leonid, Frantsevich, Ludmilla. 2018. Leg deformation during the imaginal ecdysis in the downy emerald, *Cordulia aenea* (Odonata, Corduliidae). *Zoology*, 127: 106–113. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944200617301939>

2019

Frantsevich, L., Shumakova, I., Gladun, D. 2019. Mechanical and optical properties of the femoral chordotonal organ in beetles (Coleoptera). *Journal of Experimental Biology*, 222 (21): 1–10. <https://journals.biologists.com/jeb/article/222/21/jeb203968/224438/Mechanical-and-optical-properties-of-the-femoral>

Korneyev, V. A.

I. I. Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine,

Bogdana Khmelnytskoho, 15, Kyiv, 01054, Ukraine.

E-mail: valery.korneyev@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>

LEONID IVANOVYCH FRANTSEVICH

(on the 90th anniversary of his birth)

A biographical essay and a list of the most important publications of Leonid Ivanovych Frantzevych (1935–2024), an outstanding scientist, Doctor of Biological Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Ukraine, founder of the Department of Insect Behaviour Physiology at the Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The bibliography includes a list of 199 most important publications published from 1959 to 2019. Most of the scientific works are devoted to the issues of ethology, bionics, functional morphology of insects and radiology. The article is illustrated with photographs from the archives of colleagues.

Keywords: Leonid Frantsevich, ethology, bionics, functional morphology, insects, radiology.